

ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА СОВРЕМЕННОЙ КОРЕЙСКОЙ ПРОЗЫ
НА РУССКИЙ ЯЗЫК<https://doi.org/10.5281/zenodo.14600573>

Инна ЦОЙ, канд. филол. наук,
Санкт-Петербургский государственный университет,
Санкт-Петербург, Россия,
Тел: +7 951-640-6137, E-mail: i.tsoy@spbu.ru

Аннотация. В связи с популярностью современной корейской культуры возрастает интерес и к книжной продукции. Если в прошлом столетии первое поколение переводчиков познакомили русских читателей с образцами традиционной прозы и поэзии, в настоящее время все больше стали переводить жанровую литературу. В статье речь пойдет об основных проблемах и о переводческих стратегиях, которые используются при работе с корейскими текстами.

Ключевые слова: современная корейская литература, проблемы перевода, переводческие стратегии, популяризация корейской литературы, переводческие ошибки.

Annotatsiya. Zamonaviy koreys madaniyatining mashhurligi tufayli kitob mahsulotlariga qiziqish ortib bormoqda. Agar o'tgan asrda tarjimonlarning birinchi avlodi rus kitobxonlarini an'anaviy nasr va she'riyat namunalari bilan tanishtirgan bo'lsa, hozirda ko'proq janrli adabiyotlar tarjima qilina boshladi. Maqolada koreyscha matnlar bilan ishlashda qo'llaniladigan asosiy muammolar va tarjima strategiyalari muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: zamonaviy koreys adabiyoti, tarjima muammolari, tarjima strategiyalari, koreys adabiyotini ommalashtirish, tarjima xatolari.

Abstract. Due to the popularity of modern Korean culture, interest in book production is also growing. If in the last century the first generation of translators familiarized Russian readers with samples of traditional prose and poetry, nowadays more and more genre literature is being translated. This article will discuss the main problems and translation strategies that are used when working with Korean texts.

Key Words: modern Korean literature, translation problems, translation strategies, popularization of Korean literature, translation errors.

В России история популяризации корейской художественной литературы берет свое начало еще в первой половине прошлого столетия. В стенах нынешнего Санкт-Петербургского государственного университета

преподавание корейского языка началось в 1897 году, и первым преподавателем стал переводчик официальной корейской миссии по имени Ким Пёнок [1, 18]. Наряду с обучением корейскому языку первое поколение отечественных корееведов занимается и изучением корейской литературы. Появляются первые переводы на русский язык образцов традиционной прозы и поэзии.

Впоследствии складывается целая переводческая школа корееведов (А.А. Холодович, Д.Д. Елисеев, А.Ф. Троцевич, М.И. Никитина, Л.В. Жданова, Г.Е. Рачков), благодаря которой русские читатели знакомятся с самыми известными произведениями прошлых столетий [2, 25-26]. Как правило, переводили традиционные повести и романы, рассказы в жанре *пхэсоль*, стихотворения в жанре *сичжо* и *каса*, а также исторические трактаты. Успешность и качество перевода традиционной литературы достигались благодаря умению распознавать многочисленные аллюзии на образы из китайской художественной традиции и обширным знаниям культуры дальневосточного ареала. Корееведы переводили литературу, которая была доступна на тот момент в вузовских библиотечных фондах, часть книг из которых поступала из частных коллекций. После установления дипломатических отношений между Россией и Республикой Корея в 1990-м году российские корееведы стали переводить современную прозу и поэзию [3,29-30;4]. Благодаря усилиям последующего поколения переводчиков российский читатель познакомился с творчеством таких известных писателей, как Ли Мунёль, Хван Согён, Ким Сынок, Пак Вансо и др.

С началом нынешнего столетия на книжных рынках России стало появляться все больше переводов жанровой литературы – детективы, триллеры, литература Young Adult, романы в жанре фэнтези, хилинг-романы, детская литература, графические романы, то есть все те литературные направления, которые стали популярны среди молодых читателей, увлекающихся современными культурными трендами. На книжных полках появляются целые книжные серии, например, «халлю хит **한류히트**» (АСТ). Примечательно, что не только издательства с традиционной востоковедческой спецификой (например, «Гиперион» (СПб)), но и такие крупные издательские дома, как АСТ и ЭКСМО, предлагают корейские книжные новинки. В то же самое время выросло и поколение новых переводчиков, которые получают профессиональное образование в ведущих корееведческих центрах России (например, переводческая лаборатория МГЛУ или независимые переводчики). При переводе современной

корейской¹ прозы без фоновых знаний нынешнего состояния корейского социума и нового лексического пласта (молодежный сленг, сокращения) успешность перевода представляется довольно затруднительной.

Однако не все те переводы, которые выходят в последнюю четверть текущего столетия, можно назвать безупречными. Добиться художественного эффекта порой сложнее, чем переводить точные и однозначные технические тексты, и выполняя перевод произведения, переводчик находится в постоянном поиске баланса между точностью (следованию букве автора) и художественностью (приемлемым отклонением от написанного с целью сделать перевод понятным и приятным для читателя) [5]. На качество перевода влияют разные факторы, среди которых есть как те, которые присущи работе любого переводчика, будь то европейский или восточный язык, так и такие факторы, которые проявляются именно в связи с языковой парой «корейский-русский». Примечательно, что в настоящее время наряду с активизацией самих переводов параллельно выходят как отдельные публикации, так и общие работы теоретического характера, в которых обсуждаются теоретические основы проблемы перевода с корейского языка на русский (Солдатова М. В., Дудинова А. А. [6]; С. Чжу, С. Сон. [7], Лим В.Н. [8]). Увеличилось количество профильных конференций, семинаров и мастер-классов по переводу корейской прозы. Молодые исследователи обсуждают переводческие стратегии на примере отдельных художественных произведений (Пак Кённи [9], Чхве Ынён [10], Кан Бён Юн [11] и др.). Часть авторов предлагают обсудить перевод корейской прозы на примере «одомашнивания» (доместикации) или «иностранизации» (форенизации) [12,13]; пишут о передаче реалий и имен собственных с корейского языка на русский [14], о значимости переводческой стратегии при составлении переводческих комментариев [15].

Безусловно, основное правило в работе переводчика – это передача смыслов исходного текста. При этом профессиональный переводчик должен знать не только грамматику и лексику иностранного языка, но и владеть культурами стран языков оригинала и перевода. Последнее утверждение в полной мере относится к пониманию и восприятию корейской культуры, причем не только ее базовых понятий, но и глубинных слоев. Ведь корейский язык достаточно сильно отличается от русского и требует от переводчика художественной литературы умения дешифровать скрытые смыслы и подтексты. Такая постановка вопроса задает определенный алгоритм работы

¹ Речь идет о переводах именно южнокорейской литературы.

над художественным переводом, а также убеждает в необходимости осмысливать и классифицировать возникающие при переводе ошибки.

Алгоритм работы над переводом корейской художественной литературы может выглядеть следующим образом:

- 1) поиск сведений об авторе произведения (важно уяснить место и роль писателя в историческом и литературном контексте);
- 2) первое прочтение всего текста (осмысление содержания и идеи);
- 3) второе медленное прочтение и работа над подстрочным переводом;
- 4) внимание к именам, системе обращений, стилю речи; к географическим названиям, бытовым реалиям, историческим событиям (поиск фактического материала в толковых словарях);
- 5) визуализация прочитанного (поиск информации и картинок из интернета);
- 6) стилистическая обработка (сочетание авторского оригинального стиля и того, что привычно глазу русского читателя (напр., реструктуризация синтаксических конструкций));
- 7) факультативно: пробное чтение переведенного текста знатоками восточной литературы и неискушенными читателями; иногда полезно прочитывать переведенное вслух.

Перевод должен оказывать определенное эмоционально-эстетическое воздействие и в то же время быть информативным и емким, создавать цельный художественный образ как самих персонажей, так и места действия в целом. Работая с корейскими текстами, переводчик задействует как универсальные языковые средства, такие как *аллегория*, *фразеологический оборот*, *метафора*, *эвфемизм*, так и целый ряд переводческих трансформаций или переводческих стратегий – на уровне слов, на синтаксическом уровне (например, добавление или разделение предложений, изменение порядка слов). При этом в зависимости от того, когда и при каких исторических обстоятельствах написано произведение, переводчик должен учитывать стилистику. Так, например, в рассказах и романах известной корейской писательницы Пак Кённи (1926-2008) герои используют в разговорах диалектизмы южных провинций, и перед переводчиком стоит непростая задача передать колорит и красочность диалогов. Здесь, как правило, появляется вопрос, целесообразно ли стилизовать речь и диалоги персонажей под деревенский говор русской глубинки или провинции, или это будет выглядеть чересчур нарочито и искусственно.

С другой стороны, анализ ошибок и их классификация (Латышев Л.К., Семенов А.Л.), а также причины их возникновения также помогают избежать смыслового искажения и стилистических погрешностей при дальнейшем

переводе. Так, например, Н.К. Гарбовский определяет 4 типа переводческих ошибок: 1) недостаточное владение языком оригинала; 2) недостаточный когнитивный опыт; 3) невнимательное отношение к системе смыслов; 4) неумение различать особенности авторского стиля [16]. В целом, при переводе образцов корейской прозы встречаются следующие категории ошибок: 1) ошибки, возникающие под влиянием родного языка (внутриязыковая интерференция); 2) ошибки, причины которых коренятся в структуре самого иностранного языка (межъязыковая интерференция). В этом случае серьезную проблему представляют написание транскрипции корейских имен (до сих пор отсутствует унификация написания), передача культурной специфики при работе с без-эквивалентной лексикой или же сложности с сохранением стилистических особенностей оригинального текста.

Подводя итоги, можно сказать следующее: в задачу переводчика входит обеспечение восприятия произведения как единого целого, умение пояснить вовсе не очевидный русским читателям культурный код. Поэтому представляется важным поддерживать на постоянной основе академический дискурс, в рамках которого велось бы системное обсуждение всех выше указанных проблем, а также рассматривались бы варианты перевода художественных текстов с корейского языка на русский и возникающие проблемы вариативности. В то же время обучение художественному переводу начиная с младших курсов профильных отделений видится весьма актуальной и важной образовательной составляющей. Успешность межкультурной коммуникации – это вопрос профессионального уровня владения и корейским, и русским языками, а также умелое и сбалансированное использование всех переводческих стратегий.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

[1] Курбанов С.О., Смирнова Ю. Уроки корейского: как был снят языковой барьер // Журнал «Санкт-Петербургский университет». №4(3912), июнь 15,2018. С. 17-21.

[2] Гурьева А.А., Свиридова В. Путешествие во времени по печатным строкам // Журнал «Санкт-Петербургский университет». №4(3912), июнь 15,2018. С. 24-27.

[3] Цой И.В. «Знакомая европейцу по очертаниям, но корейская изнутри» // Журнал «Санкт-Петербургский университет». №4(3912), июнь 15,2018. С. 28-31.

[4] Ли Сан Юн. Критический обзор переводов корейской литературы в России в 1990-2010 гг. URL: [https://koryo-saram.site/li-san-yun-kritiches kij-obzor-](https://koryo-saram.site/li-san-yun-kritiches-kij-obzor-)

[perevodov-korejskoj-literatury-v-rossii-v-1990-2010-gg/](#) (дата обращения: 07.11.2024).

[5] Четыре особенности художественного перевода. URL: [https:// translator-school.com/blog/osobennosti-xudozhestvennogo-perevoda](https://translator-school.com/blog/osobennosti-xudozhestvennogo-perevoda) (дата обращения: 07.11.2024).

[6] Солдатова М. В., Дудинова А. А. Современная корейская поэзия и проза: интерпретация и перевод. Москва, ФГБОУ ВО МГЛУ, 2020.

[7] Чжу С., Сон С. Переводоведение. Теория перевода корейского языка. Казань, 2023.

[8] Лим В.Н. Переводческие трудности перевода художественного текста с корейского языка на русский язык // Электронное научное издание «Ученые заметки ТОГУ»/ 2017, Том 8, № 1(2), С. 266 – 274. URL: https://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2017/TGU_8_101_1.pdf (дата обращения: 08.11.2024).

[9] Чон Хенджу. Исследование статуса и значения переведенных произведений корейской писательницы-литератора Пак Кен Ри. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-statusa-i-znacheniya-perevedennyh-proizvedeniy-koreyskoj-pisatel'nitsy-literatora-pak-ken-ri> (дата обращения: 09.11.2024).

[10] Гуральник Мария Сергеевна. Проблемы перевода на русский язык произведений современной корейской литературы (на примере творчества Чхве Ынён). URL: https://vkr.urfu.ru/index.php/58_03_01/article/view/58876 (дата обращения: 08.11.2024).

[11] Похолкова Е.А., Селезнева Д.В. Опыт перевода рассказа Кан Бён Юна «Продам костюм супермена». URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/opyt-perevoda-rasskaza-kan-byon-yuna-prodam-kostyum-supermena> (дата обращения: 07.11.2024).

[12] Маштакова Д.Т. К вопросу о проблемах перевода художественных текстов с корейского языка на русский. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-problemah-perevoda-hudozhestvennyh-tekstov-s-koreyskogo-yazyka-na-russkiy> (дата обращения: 07.11.2024).

[13] Чон Хенджу. Поиск стратегии перевода корейской литературы: доместикация и форенизация. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/poisk-strategiy-perevoda-koreyskoj-literatury-domestikatsiya-i-forenizatsiya> (дата обращения: 08.11.2024) (на англ. яз.).

[14] Похолкова Е. А. О передаче реалий и имен собственных с корейского языка на русский: основные правила и ошибки перевода // Сборник докладов научно-практического семинара «Насущные вопросы кириллизации корейских

имен собственных. Актуальные проблемы унификации системы транскрипции» (МГЛУ, 4-5.12.2014). М., 2014. С. 61-73.

[15] Чуб А.И., Похолкова Е.А. К вопросу о значимости переводческой стратегии при составлении переводческих комментариев (на примере переводов произведений корейской литературы). URL: <https://mgpu-media.ru/issues/issue-61/kulturnoe-prostranstvo-korei-traditsii-i-transformatsii/k-voprosu-o-znachimosti-perevodcheskoj-strategii-pri-ostavlenii-perevodcheskikh-kommentarijev-na-primere-perevodov-proizvedenij-korejskoj-literatury.html> (дата обращения: 07.11.2024).

[16] Гарбовский Н. К. Теория перевода. — М., 2004.